

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 62 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklari faoliyatini takomillashtirish strategiyasini ishlab chiqishning metodologik asoslariga oid masalalar o'zbekistonlik iqtisodchilar va xorijlik tadqiqotchilar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, Ibodullaev Sh., Bakoeva G. lar O'zbekistonda bank tizimining rivojlanishini va undagi mavjud muammolarni tadqiq qilgan. Jumladan, mualliflar tijorat banklari resurs imkoniyatlarining cheklanganligini, tijorat banklari aktivlari darajasining pastligiga e'tibor qaratadi. Maqolada iqtisodchi olimlarning bank tizimi rivojlanishiga oid fikrlari, ilmiy-metodologik yondoshuvlari o'rganilgan [4, 3].

Gulyamova A. L. O'zbekistondagi tijorat banklari kapitallashuvi jarayonini, banklardagi investitsiya maqsadlarini moliyalashtirish masalalarini o'rgangan. Muallif maqolada uchta tijorat bankining misolida bank aksiyalarining bozor narxini belgilashda xalqaro tajribadan foydalanish masalalarini tahlil qilgan. Maqolada bank tizimiga xususiy investitsiyalarni kiritish orqali bank tizimini rivojlantirish orqali banklar faoliyatini takomillashtirishga oid takliflar berilgan [5, 2].

Azimova Sh. S. falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasida iqtisodchi olimlarning tijorat banklari faoliyatiga oid ilmiy-metodologik tahlillarini o'rganib, tijorat banklari faoliyatini takomillashtirish usullarini asoslagan [6, 7]

Xorijlik mutaxassislar Lavrushin O. I., Valenseva N. I., Fetisov G. G. bank ishi tizimini, jumladan, tijorat banklari faoliyatini kompleks tahlil qilgan va uni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar bergan [7, 9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy tadqiqot metodologiyasining asoslarini O'zbekiston Respublikasi banklar faoliyatini tashkil etish bo'yicha qabul qilgan qonunlari hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning tijorat banklari ishini takomillashtirishga oid asarlari, farmonlari, konseptual ahamiyat kasb etadigan fikrlari va innovatsion ahamiyatga molik g'oyalari mazmuni tashkil etadi. Shuningdek, muallif tomonidan tijorat banklari faoliyatini yanada takomillashtirishga bag'ishlangan dissertatsiya tadqiqotlarida keltirilgan ilmiy asoslangan materiallar va innovatsion xulosalarga tayanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqorida aytib o'tilgan strategiya bank tizimini rivojlantirish maqsadlari, ustuvor yo'nalishlari va asosiy vazifalarini belgilab berib, 2020–2025-yillarda bank tizimini transformatsiya va isloh qilish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, strategiya xorijiy mamlakatlarning moliya sektorini transformatsiya qilish tajribasini va moliyaviy sohadagi global tendensiyalarni hisobga olgan holda, ehtimoliy yechimlarni ishlab chiqish yo'llarini ham ko'rsatib o'tadi. Ushbu hujjat Jahon bankining O'zbekiston bank tizimi joriy holati bo'yicha o'tkazgan tahlil natijalari va ilgari surilgan tavsiyalariga asoslanib tayyorlangan.

Mamlakat iqtisodiy rivojlanishining yangi bosqichida tijorat banklari davlat ishtirokidagi korxonalar va davlat rivojlanish dasturlarini moliyalashtirish jarayoniga faol jalb qilindi. Natijada, imtiyozli foiz stavkalari asosida ajratilgan kreditlarning bank tizimi umumiy kredit portfelidagi ulushi 2020-yilda 60 foizdan oshgan. Hozirgi kunda bank sektorida davlat ishtiroki sezilarli darajada yuqori bo'lib, 31 ta bankning 13 tasida davlat ulushi mavjud. Ushbu davlat ishtirokidagi banklarning jami kapitali mamlakat bank tizimi kapitalining 87 foizidan ortig'ini, aktivlari esa umumiy bank aktivlarining 85 foizidan ko'prog'ini tashkil etadi.

Davlatning bank sektoridagi bunday yuqori ulushi tizimning barqarorligi uchun muhim bo'lsa-da, kelajakda bank sohasida raqobatni kuchaytirish, xususiy banklarning rolini oshirish va moliyaviy bozordagi liberallashtirish jarayonlarini jadallashtirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda [2, 2].

2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasining amaliy ahamiyati shundaki, u bank tizimida mavjud kamchiliklarni aniqlab, sohani xalqaro tajribaga mos ravishda modernizatsiya qilish yo'nalishlarini belgilab beradi. Xususan, strategiyada O'zbekiston bank tizimining global yetakchi banklar rivojlanish sur'atlaridan ortda qolayotganligi qayd etilgan. Eng muhim muammolardan biri tijorat banklarida davlatning ustun mavqega ega ekani bo'lib, natijada, ushbu banklar turli davlat dasturlarini moliyalashtirishda vositachi sifatida faol jalb qilinmoqda. Bu esa bank tizimining bozor tamoyillariga asoslangan rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda.

Jahon bankining "Biznes yuritish" reytingiga ko'ra, O'zbekiston "Kredit olish" ko'rsatkichi bo'yicha 67-o'rinni egallagan. Bu esa bank tizimining moliyaviy vositachilik rolini yetarli darajada bajara olmayotganini ko'rsatadi. Tijorat banklarining transformatsiya jarayonlarida zamonaviy talablar bilan hamohang rivojlanmasligi, korporativ boshqaruv standartlarining to'liq joriy etilmaganligi, axborot texnologiyalari va bank mahsulotlarini rivojlantirishdagi sustkashlik sezilarli muammolardan biri sifatida e'tirof etilgan. Shuningdek, aktivlar va passivlarni samarali boshqarish hamda mijozlarga xizmat ko'rsatishning zamonaviy usullarini keng tatbiq etish borasida ham orqada qolish kuzatilmoqda.

Bundan tashqari, nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish institutlari yetarlicha rivojlanmaganligi ham tizimning muhim zaif tomonlaridan biri sanaladi. Bu esa, ayniqsa, o'z biznesini endigina yo'lga qo'yayotgan tadbirkorlar uchun yetarli moliyaviy ko'mak mavjud emasligini anglatadi. Natijada, yangi biznes subyektlarini bosqichma-bosqich bank kreditlari orqali qo'llab-quvvatlash va ularni to'laqonli moliyaviy oqimga jalb qilish jarayoni kechikmoqda. Shu boisdan, bank tizimining isloh qilinishi moliyaviy sektorni diversifikatsiya qilish, xususi banklar ulushini oshirish hamda tadbirkorlik subyektlarini samarali kreditlash tizimini shakllantirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu sababli, strategiyada tijorat banklari tizimining samaradorligini oshirish, bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, bank sektorida davlat ulushini kamaytirish, moliyaviy xizmatlarning ommabopligi va sifatini yaxshilash, xalqaro reytinglarda O'zbekiston bank tizimining mavqeini oshirish hamda nobank moliya institutlarini rivojlantirishning yangi mexanizmlariga o'tish zarurligi belgilangan. Ushbu chora-tadbirlar mamlakat bank sektorining raqobatbardoshligini oshirish va uni bozor iqtisodiyoti talablariga moslashtirishga qaratilgan.

Strategiyani amaliyotga joriy etish natijasida quyidagi maqsadlarga erishish rejalashtirilgan:

- Davlat ulushiga ega bo'lmagan banklar aktivlarining jami bank tizimidagi ulushini joriy 16 foizdan 2025-yil oxiriga qadar 60 foizga oshirish;
- Banklarning xususi sektor oldidagi majburiyatlarining umumiy majburiyatlardagi ulushini joriy 28 foizdan 2025-yil yakuniga qadar 70 foizga yetkazish;
- Davlat ulushiga ega kamida uchta bank kapitaliga 2025-yilgacha yetarli tajriba, bilim va obro'ga ega bo'lgan kamida uchta strategik xorijiy investorni jalb qilish;
- Umumiy kreditlash hajmida nobank kredit tashkilotlarining ulushini joriy 0,35 foizdan 2025-yilga qadar 4 foizga oshirish;
- Banklar depozitlarining majburiyatlariga nisbatini joriy 41 foizdan 2025-yilga qadar 50 foizga yetkazish;
- Banklarning xorijiy valyutadagi majburiyatlarining jami majburiyatlardagi ulushini joriy 58 foizdan 2025-yilgacha 40 foizga kamaytirish.

Shuningdek, mamlakat bank-moliya sektorining rivojlanish darajasi va barqarorligini baholash maqsadida 2024-yil yakuniga qadar Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankining FSAP dasturi asosida moliyaviy sektor holatini baholash rejalashtirilgan. Ushbu baholash bank tizimidagi islohotlarning samaradorligini o'lchash va xalqaro standartlarga muvofiqligini aniqlash imkonini beradi [3, 2].

Banklar iqtisodiyotning tobora raqamlashishi sharoitida faoliyat olib borayotganligi va ularning faol transformatsiya bosqichida ekanligini qayd qilish lozim. Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsion ekotizim hamda yashil iqtisodiyot tizimini yanada rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ushbu jarayonda tijorat banklari muhim rol o'ynaydi. Chunki bank tizimining modernizatsiyalashuvi iqtisodiyot tarmoqlarini ilmiy asoslangan dasturlar asosida moliyalashtirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va infratuzilmani rivojlantirishni ta'minlaydi. Shuning uchun ham tijorat banklari tizimining O'zbekiston iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishiga ta'sirini mustaqil tadqiq qilish amaliy ahamiyatga egadir.

2024-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda 35 ta tijorat banki faoliyat ko'rsatgan. Jumladan, ulardan 10 tasi davlat banki va 9 tasi xorijiy bank ulushiga ega bo'lgan. Tijorat banklarining 696 ta filiali, tijorat banklari tomonidan tashkil etilgan 1 816 ta minibank, bank xizmatlari markazi va 3 723 ta butun sutka davomida ishlovchi bankomat faoliyat yuritgan. Shuningdek, mamlakatda yettita xorijiy davlatning vakolatxonalari faoliyat olib borgan. To'liq raqamlashtirish modeli, ya'ni bank va mijoz muloqati onlayn tizimida Anorbank, TBC Bank, Uzum Bank faoliyat olib bormoqda. [8, 4] O'zbekiston Respublikasi moliya tizimida tijorat banklarining o'rni 1-jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Moliya sektorining institutsional tuzilishi.

Banklar soni	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
Tijorat banklari, jumladan.:	33	32	35
Davlat ishtirokidagi banklar	12	12	10
Boshqa banklar	21	20	25
Nobank kredit tashkilotlari, jumladan:	144	167	169
Mikromoliyaviy tashkilotlar	70	85	84
Lombardlar	73	81	84
Ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlari	1	1	1
Jami kredit tashkilotlari	177	199	204

Tijorat banklari faoliyatining tahlili shundan dalolat beradiki, Yangi O'zbekistonda iqtisodiyotning barcha jabhalarida banklarning roli oshib bormoqda. Davlatimiz rahbarining taklifiga muvofiq, tijorat banklariga qator yengilliklar berilgan. Jumladan, bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, xalqaro tajribani hisobga olgan holda bank tavakkalchiligini baholashni takomillashtirish, tijorat banklari faoliyatini tartibga solish va nazorat qilishning zamonaviy tamoyillari hamda mexanizmlarini joriy etish ko'zda tutilgan.

Shuningdek, tijorat banklari tomonidan valyuta mablag'larini sotishdan olingan daromad (foyda) soliqqa tortish bazasiga kiritilmaydi va ularning aksiyadorlari ulushini oshirishda foydalaniladi. Tijorat banklari xo'jalik subyektlarining muddati o'tgan debitorlik va kreditorlik qarzlarning yuzaga kelishi, xo'jalik subyektlarining bank kassalaridan olgan naqd puldan maqsadli foydalanishlari ustidan nazorat qilish kabi ularga xos bo'lmagan funksiyalardan ozod etilgan.

Bank sektorining aktivlari hajmi 2023-yil oxirida 652 trln so'm (52,8 mlrd dollar)ni tashkil qildi, ya'ni 2022-yilga nisbatan 17% oshgan. Tijorat banklari aktivlari shakllanishining manbalari mijozlarga kredit berish (70%) va kredit tashkilotlariga berilgan mablag'lar (13%)ni tashkil qilgan. 2024-yil yanvar holatiga ko'ra, banklar tizimidagi minimum regulyator 25% bo'lishiga qaramay, zudlik likvidlik koeffitsiyenti 87%ni tashkil qilgan (2-jadval). [9, 3]

2-jadval. Yig'ilgan balans.

Yig'ilgan balans	01.01.2022		01.01.2023		01.2024	
	trln sumov	mlrd doll.	trln sumov	mlrd doll.	trln sumov	mlrd doll.
Aktivlar	444,9	41,1	556,7	49,6	652,2	52,9
Likvid aktivlari	10,7	1,0	19,3	1,7	20,2	1,6
Sredstva v kreditnyx organizatsiyax	69,9	6,4	91,7	8,2	86,5	7,0
Investitsiya va qimmatli qog'ozlar	19,6	1,8	31,5	2,8	32,5	2,6
Klientlarga kreditlar	316,4	29,2	378,9	33,8	457,8	37,1
Asosiy mablag'lar	11,0	1,0	14,2	1,3	19,9	1,6
Boshqa aktivlar	17,3	1,7	21,1	1,8	35,3	3,0
Passivlar	444,9	41,1	556,7	49,6	652,2	52,9
Klientlar mablag'i	156,2	14,4	216,7	19,3	241,7	19,6
Moliya tashkilotlari mablag'lari	192,4	17,8	229,0	20,4	270,3	21,9
Chiqarilgan qimmatli qog'ozlar	10,6	1,0	10,9	1,0	13,2	1,1
Subordinor qarzdorlik majburiyati	4,2	0,4	6,6	0,6	9,7	0,8
Boshqa majburiyatlar	10,6	1,0	13,9	1,2	20,2	1,6
Kapital	70,9	6,5	79,6	7,1	97,1	7,9

Ta'kidlash lozimki, iqtisodiy islohotlar tizimida tijorat banklarining o'rmini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar natijasida iqtisodiyot tarmoqlari taraqqiyotining yangi bosqichida tijorat banklaridagi depozit qo'yilmalari muntazam oshib borgan. Shuningdek, tijorat banklari aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini, jumladan, xizmat ko'rsatish sohasini hamda tadbirkorlik subyektlari faoliyatini kreditlashga e'tiborini kuchaytirgan.

2024-yil yanvar oyi holatiga ko'ra, bank sektori fondining asosiy manbai mijozlar va moliyaviy tashkilotlar mablag'laridan tashkil topgan bo'lib, ularning passivlardagi hajmi mos ravishda 37% va 41%ni tashkil qilgan. Mijozlar depozitlari tizimida passivlarning asosiy qismini, ya'ni 62%ni yuridik shaxslar hisobvarag'idagi qoldiqlar tashkil etgan.

Shu bilan birga, aholi jamg'armalari bo'yicha foiz stavkalarining nisbatan barqarorligiga qaramay, chakana savdo mijozlarining salmog'i oshgan bo'lib, ularning passivlardagi ulushi 2022–2023-yillarda 27%dan 38%ga oshgan. Korporativ mijozlarning depozitlardagi ishtiroki esa muttasil oshib, so'nggi ikki yilda 15,1%dan 17,9%ga yetgan.

2023-yilda xorijiy valyutalardagi depozitlar 2022-yildagi 39%dan 30%ga kamaygan (3-jadval). [10, 2]

3- jadval. Yig'ilgan yo'qotishlar va foyda hisoboti.

Ko'rsatkichlar	01.01.2022		01.01.2023		01.2024	
	trln sumov	mlrd doll.	trln sumov	mlrd doll.	trln sumov	mlrd doll.
Sof protsentlar foydasi	16 595	1 531	24 162	2 152	28 996	2 350
Sof protsentlarsiz foyda	12 307	1 136	21 370	1 904	28 781	2 333
Mumkin kredit yo'qotishlarning baholanishi	12 221	1 128	13 863	1 235	18 413	1 492
Mumkin nokredit yo'qotishlarning baholanishi	333	31	4 213	375	4 645	376
Operatsion xarajatlar	10 998	1 015	14 877	1 325	19 563	1 586
Daromad solig'i	1 465	135	2 587	230	2 775	225
Foydadagi uzatishlar	0	0	1	0	0	0
Sof foyda	3 885	359	9 993	890	12 380	1 003

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston banklar tizimining rivojlanish tendensiyalari ularning yangi taraqqiyot bosqichida iqtisodiyot rivojlanishiga munosib hissa qo'shayotganligidan dalolat beradi. Ushbu jarayon genezisi tahlili shuni ko'rsatadiki, mamlakatimiz banklari faoliyatida innovatsion loyihalarni moliyalashtirish, tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash, infratuzilmalarni rivojlantirish, davlat tashkilotlari bilan hamkorlikni yanada takomillashtirish, jadal rivojlanayotgan ta'lim sohalarini moliyalashtirish hamda xalqaro bozorlar bilan aloqalarni rivojlantirishga alohida ahamiyat qaratilgan.

Bunday keng qamrovli faoliyat mamlakatimizda bank tizimining jadal rivojlanishi, jumladan, ularning sonining oshib borish jarayoni bilan chambarchas bog'liqdir. Banklar tomonidan aholiga ko'rsatiladigan moliyaviy xizmatlarning jozibadorligi tadbirkorlarning kreditlardan foydalanish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqdi. O'zbekistonda iqtisodiyot tarmoqlarining intensiv taraqqiyotiga qaratilgan islohotlar tijorat banklari faoliyatining aholining turmush darajasini oshirishda muhim rol o'ynaganini ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ибодуллаев Ш., Бакоева Г. 2021. Актуальные вопросы развития банковской системы Республики Узбекистан. Общество и инновации, 2(2/S), 179–186. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss2/S-pp179-186>.
2. Гулямова А. Л. Формирование рыночной стоимости коммерческих банков Узбекистана. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali, № 1, январь-февраль, 2021.
3. Азимова Ш. С. Пути обеспечения инновационного развития кредитной деятельности коммерческих банков Узбекистана. 08.00.07 - финансы, денежное обращение и кредит. Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по экономическим наукам. Ташкент, 2019.
4. Лаврушин О. И., Валенцева Н. И., Фетисов Г. Г. Банковское дело. Учебник. Москва: Кнорус, 2023.
5. «Эксперт РА» публикует обновленную методологию присвоения рейтингов кредитоспособности региональным гарантийным организациям. 05.02.2025. https://raexpert.ru/researches/banks_uzb_2024/.
6. Обзор банковского сектора Республики Узбекистан. https://raexpert.ru/researches/banks_uzb_2024/.
7. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотномаси. https://raexpert.ru/researches/banks_uzb_2024/.
8. аматуropова Ш. Сўнги 7 йилда Ўзбекистон банк тизимининг ривожланиши рақамларда. <https://uza.uz/ru/posts/songgi-7>.
9. Додиев Ф. У. Ўзбекистон банк тизимининг шаклланиши ва ривожланиши. Иқтисод ва молия, 2013, № 8.
10. Турсунов И. Жозибадор ва рақобатбардош банк тизими – унга эришиш учун катта мақсадлар кўзланган. Янги Ўзбекистон газетаси, 2023 йил 27 сентябрь, 197-сон.
11. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий сайти. www.cbu.uz.
12. Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитасининг расмий сайти. <http://www.stat.uz>.
13. "Ernst and Yang" халқаро аудиторлик компаниясининг расмий сайти. <https://www.ey.com/bankinginnovation>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>